

УДК 327.5(470+410)«2022/...»

DOI: 10.5281/zenodo.19115658

EDN: PUUADZ

А.И. Минаев

доктор исторических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина»

E-mail: aiminaev68@yandex.ru

А.И. Шабалдас

аспирант

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

E-mail: anna.shabaldas.00@mail.ru

УСИЛЕНИЕ РОССИЙСКО-БРИТАНСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Аннотация

В статье анализируются основные противоречия в российско-британских отношениях, обострившиеся в период проведения Специальной военной операции. Рассматриваются политические, дипломатические и военные аспекты конфликта, формирование антироссийской позиции Лондона, а также влияние украинского кризиса на структуру международной безопасности в Европе. Цель исследования — выявление причин и характера обострения двусторонних отношений, а также определение возможных сценариев их дальнейшего развития.

Ключевые слова: *российско-британские отношения, специальная военная операция, внешняя политика, безопасность.*

Summary

The article analyzes the main contradictions in Russian-British relations that have intensified during the period of the special military operation. It examines political, diplomatic, and military aspects of the conflict, the formation of London's anti-Russian stance, and the impact of the Ukrainian crisis on the European security structure. The purpose of the study is to identify the causes and nature of the bilateral tension and to determine possible scenarios for the future development of relations.

Keywords: *Russian-British relations, special military operation, foreign policy, security.*

Актуальность исследования усиления российско-британских противоречий в период проведения специальной военной операции обусловлена не только текущими событиями на Украине, но и долгосрочными тенденциями в мировой и региональной безопасности. Военные действия в Донбассе с 2022 года радикально изменили стратегическую среду в Европе, усилили роль НАТО и западных государств в Восточной Европе и продемонстрировали прямое влияние поддержки третьих стран на динамику двусторонних отношений между Москвой и Лондоном. Великобритания, реализуя политику активного военного и финансового содействия Украине, стала одним из ключевых внешнеполитических игроков, влияющих на уровень напряженности в регионе. Эскалация вооруженной поддержки, включая поставки современного вооружения, программы подготовки военнослужащих и участие в совместных учениях, создает прямые вызовы российской внешней политике, формируя сложные противоречия, которые находят отражение в дипломатических, экономических и информационных сферах.

Особое значение актуальности исследования определяется тем, что противоречия в российско-британских отношениях отражают более широкие тенденции глобального взаимодействия: конкуренцию государств за стратегическое влияние, вопросы контроля над вооружениями, международные финансовые санкции и геополитические альянсы. В этой связи анализ конкретного источника напряженности – британской военной поддержки Украины — позволяет выявить причинно-следственные связи между внешнеполитическими действиями и формированием долгосрочной стратегической напряженности. Кроме того, исследование актуально для разработки практических рекомендаций по снижению риска эскалации конфликта, прогнозированию международной реакции и выработке инструментов дипломатического взаимодействия, что имеет прямое значение для специалистов в области международных отношений, политологии, безопасности и стратегического планирования.

Целью исследования является выявление факторов, обуславливающих усиление противоречий в российско-британских отношениях в контексте военной поддержки Украины, анализ механизмов эскалации напряженности, а также определение последствий этих процессов для региональной и международной безопасности. В рамках работы предполагается проследить хронологию событий, изучить количественные и качественные аспекты британской помощи Украине и оценить реакцию России на эти меры.

Новизна исследования заключается в комплексной интеграции данных британских и российских источников, что позволяет выявить противоречивые тенденции в восприятии действий Лондона Москвой и показать, как стратегическая поддержка Украины становится источником длительной двусторонней напряженности. Анализ фактических данных, официальных заявлений и публикаций в средствах массовой информации, а также их сопоставление с научными исследованиями отечественных и зарубежных авторов, позволяет получить целостное представление о динамике российско-

британских противоречий и оценить потенциальные перспективы развития этих отношений.

Источниковая база исследования усиления российско-британских противоречий в период проведения специальной военной операции опирается на широкий спектр отечественных и зарубежных источников, отражающих как официальную позицию государств, так и аналитические оценки экспертного сообщества. Официальные документы британского правительства [1], предоставляют подробное представление о структуре и масштабах военной поддержки Украины, фиксируя юридические и политические рамки взаимодействия Лондона с Киевом. Аналогично, публикации в британских СМИ [2;3], фиксируют хронологию заявлений, конкретные суммы помощи, планы по поставкам вооружений и расширению программ подготовки украинских военнослужащих, что позволяет исследователю оценить оперативные и стратегические цели Великобритании.

Документы, связанные с долгосрочным партнерством [4], дают возможность проследить формализацию обязательств Лондона и оценить их влияние на двусторонние отношения, подчеркивая долговременный характер британской поддержки. Сообщения международных агентств [5], позволяют понять реакцию западного сообщества на наращивание помощи и механизмы формирования альянсов для обеспечения безопасности Украины, что отражает международное измерение рассматриваемых противоречий.

Фактические данные о поставках вооружения и обучении персонала представлены в [6;9], а также подтверждены отчетами Национального аудита Великобритании [10], что обеспечивает эмпирическую основу для анализа масштабов и эффективности военной помощи, а также ее влияния на динамику российско-британских отношений. Публикации в британских СМИ о политических консультациях с украинской стороной [7;8], демонстрируют активное участие Лондона в стратегическом планировании украинской обороны и подчеркивают фактор долговременной напряженности в двусторонних отношениях.

К русскоязычным источникам, включённым в исследование, относятся работы российских аналитиков и публикации государственных органов, которые рассматривают влияние британской поддержки на безопасность России и оценивают политические последствия для Москвы. К числу таких источников можно отнести материалы, раскрывающие позиции Министерства иностранных дел РФ и аналитические публикации отечественных экспертов [11–14], которые детализируют реакцию России на программы поставок вооружений, обучение украинских военнослужащих и финансовую помощь со стороны Великобритании. Эти работы позволяют исследовать российскую точку зрения на противоречия, выявить стратегические приоритеты и определить направления дипломатических и военно-политических ответных мер.

Среди отечественной историографии особенно следует выделить статьи С.Л. Иванова «Военно-политическая поддержка Украины: взгляд России» [11] и

В.П. Соловьева «Британская помощь Украине и ее последствия для безопасности России» [12], которые предоставляют ценные данные по теме.

В целом, историография по теме демонстрирует комплексный подход к изучению российско-британских отношений: зарубежные источники дают данные о практических действиях Великобритании, политических декларациях и международной реакции, а русскоязычные источники позволяют оценить внутреннее понимание угроз, стратегические расчёты и последствия для безопасности России. Сопоставление этих источников обеспечивает целостное представление о противоречиях, их причинах и механизмах эскалации напряженности, что создаёт основу для дальнейшего анализа в основной части статьи и формулировки научно обоснованных выводов.

В 2024–2025 годах британская поддержка Украины стала одним из ключевых факторов, определяющих противоречия в российско-британских отношениях. В январе 2024 года премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписал соглашение о десятилетнем сотрудничестве с Украиной, включающее поставки артиллерийских систем и ракет большой дальности, что создает долгосрочную основу для укрепления оборонного потенциала Украины [1]. С точки зрения российской стороны, данный шаг являлся прямым вмешательством в региональные вопросы безопасности, что усиливало дипломатическую напряжённость. Кроме того, соглашение демонстрировало готовность Лондона участвовать в формировании оборонной инфраструктуры Украины, интегрируя западные стандарты и технологии, что создавало угрозу стратегической стабильности в регионе.

К марту 2024 года общий объем британской помощи составил почти 12 млрд фунтов, из которых 7,1 млрд направлялись на военные нужды, включая поддержку, запланированную на финансовые годы 2022/23 и 2024/25 (2,3 млрд и 2,5 млрд фунтов соответственно) [2]. Важным элементом поддержки была подготовка украинских военнослужащих в рамках Operation Interflex, направленной на обучение стандартам НАТО и современным методам ведения боевых действий. К февралю 2024 года обучение прошли сотни пилотов и специалистов [3]. Значительное использование британских учебных объектов для подготовки украинских войск свидетельствует о системном характере поддержки, превращающейся из разовой помощи в устойчивую стратегическую программу. Для России это означало повышение боеспособности украинских вооруженных сил и формирование долговременной зависимости от западных технологий и подготовки.

В июле 2024 года британское правительство объявило о передаче Украине 10 единиц самоходной артиллерии AS-90, а к маю 2025 года – полный парк этих систем [4]. Это решение являлось не только материальной поддержкой, но и символом готовности Лондона к активному военному участию в региональных процессах. Включение техники в состав украинских подразделений сопровождалось обучением персонала и интеграцией в существующую структуру армии, что увеличивало ее оперативные возможности и снижало стратегическую гибкость российских войск. Подобные меры усиливали

напряженность в двусторонних отношениях, поскольку Москва рассматривала это как прямую угрозу национальной безопасности и нарушение баланса сил.

В январе 2025 года Великобритания объявила о выделении 4,5 млрд фунтов на военную помощь, включая 3 млрд фунтов прямой помощи и 1,5 млрд фунтов первого транша кредита ERA, погашаемого за счет замороженных российских активов [5]. В этот пакет входила закупка сотен систем ПВО, FPV-дронов и других видов техники, расширение образовательной программы Operation Interflex с обучением в Сандхерсте, а также запуск новой мобильной ПВО-системы Gravehawk, разработанной совместно с Данией [6]. Эти меры продемонстрировали качественный рост британской поддержки, превращая ее в стратегический инструмент давления на Россию и укрепления оборонного потенциала Украины. Российская сторона воспринимала это как прямую угрозу региональной безопасности, что усиливало информационное и дипломатическое противостояние.

На Лондонском саммите в марте 2025 года была представлена концепция «коалиция желающих» (с англ. «coalition of the willing»), направленная на долгосрочную координацию оборонной поддержки Украины [7]. Объявленная новая финансовая помощь в размере 1,6 млрд фунтов для закупки более 5 000 ракет ПВО и кредит в размере 2,2 млрд фунтов, погашаемый активами РФ, демонстрировали системность британской политики. Такие действия создавали долговременное напряжение, поскольку формировали устойчивую зависимость Украины от западной военной инфраструктуры и снижали пространство для дипломатических компромиссов между Россией и Великобританией.

С точки зрения экономической дипломатии, британская поддержка Украины координировалась с союзниками в ЕС и НАТО, что усиливало коллективное давление на Москву [8]. По данным Kiel Institute, Великобритания выделила около 4,5 млрд евро, из которых 1,8 млрд евро были из замороженных российских активов [9]. Такая координация превращала двусторонние противоречия в многостороннее давление, вовлекая в конфликт европейские институты и расширяя спектр стратегических вызовов для России.

Российские эксперты, включая С. Л. Иванова и В. П. Соловьева, подчеркивают, что долговременная и системная поддержка Украины Великобританией рассматривается как фактор прямой угрозы национальной безопасности и источник эскалации двусторонней напряженности [10;11]. Анализ российских официальных заявлений и публикаций СМИ свидетельствует о росте дипломатических протестов, усилении информационного давления и формировании нормативной базы для противодействия западным мерам [12;13]. Российские источники подчеркивают, что британская поддержка Украины воспринимается как стратегическое вмешательство в региональные вопросы безопасности, что усиливает комплексные противоречия в отношениях Москвы и Лондона.

Военно-техническая составляющая помощи Великобритании включала поставки артиллерии, систем ПВО, дронов и обучение украинских военнослужащих [14]. Эти меры увеличивали оперативные возможности

Украины, повышали её самостоятельность в проведении боевых действий и снижали стратегическую гибкость российских войск, создавая прямую угрозу для российской армии. Российские источники фиксируют, что британская поддержка стала системным фактором формирования долговременной напряжённости и усложнила поиск дипломатических решений.

Включение пяти русскоязычных источников («Международная жизнь», «Военно-промышленный курьер», «Российская газета», «РИА Новости», монографии российских исследователей по международной безопасности) позволяет глубже понять позицию Москвы, оценить динамику реакции России на поддержку Украины со стороны Великобритании, а также показать, как системная военная помощь становится источником устойчивого противоречия между странами. Сопоставление данных британских и российских источников подтверждает, что поддержка носила не только количественный, но и качественный характер, обеспечивая интеграцию украинских сил в западные системы вооружений, обучение персонала и формирование долгосрочной зависимости от западной военной инфраструктуры.

В целом, анализ мероприятий Великобритании по поддержке Украины в 2024–2025 годах показывает системный характер стратегического давления на Россию и формирование долговременной напряженности в двусторонних отношениях. Сочетание материальной, образовательной и финансовой помощи, а также координация с союзниками, превращает британскую политику в ключевой фактор эскалации противоречий. Российская сторона воспринимает это как прямую угрозу безопасности, что закрепляет циклы дипломатических протестов, информационного давления и усиления нормативной базы противодействия западным мерам. Таким образом, британская поддержка Украины стала центральным источником системного обострения российско-британских отношений в указанный период.

В ходе проведенного исследования выявлены ключевые источники напряженности в российско-британских отношениях, сформировавшиеся в период проведения специальной военной операции на Донбассе. Основным фактором, определяющим динамику двусторонних отношений, является масштабная комплексная поддержка Украины со стороны Великобритании, включающая поставки современного вооружения, обучение личного состава и долгосрочные финансовые обязательства. Эта поддержка не ограничивалась разовыми поставками, а носила системный и стратегический характер, что позволяло Великобритании фактически влиять на организацию обороны Украины, формировать военные и логистические возможности страны, а также обеспечивать интеграцию украинских вооруженных сил в западные стандарты боевой подготовки и управления.

Рассмотренные данные 2024–2025 годов демонстрируют, что британская помощь включала не только поставки артиллерийских систем, боеприпасов и техники ПВО, но и подготовку более 50 000 военнослужащих в рамках Operation Interflex, создание новых обучающих программ и введение передовых мобильных систем ПВО, таких как «Gravehawk». Такой подход позволял

Украине укреплять свои оборонные возможности, одновременно формируя долгосрочную зависимость от западного партнера и создавая у России устойчивое ощущение внешнего давления на границах. Данные меры, с точки зрения Москвы, трактуются как вмешательство в региональные вопросы безопасности, что напрямую усиливает противоречия в двусторонних отношениях.

Финансовая составляющая поддержки, включающая многомиллиардные ежегодные пакеты и кредиты, погашаемые за счет замороженных активов РФ, демонстрирует использование Великобританией экономических инструментов для усиления стратегического влияния. Такие меры имеют не только краткосрочный эффект в виде увеличения боеспособности Украины, но и долгосрочный, формируя устойчивый канал воздействия на политические и военные процессы в регионе. Для России это стало фактором системного давления, требующим пересмотра оборонной стратегии и дипломатической позиции, а также активизации собственного участия в международных организациях и союзах для защиты интересов страны.

Анализ приведенных событий показывает, что действия Великобритании создают многослойные противоречия, включающие дипломатическую, военную и экономическую составляющие. В дипломатической сфере это выражается в регулярных консультациях и критике российских действий на международной арене, усилении санкционного давления и координации политики с другими западными странами. Военная составляющая проявляется в систематических поставках вооружения, подготовке украинских подразделений и обеспечении стратегических инициатив, способных изменить баланс сил на востоке Украины. Экономический аспект включает использование финансовых инструментов, кредитов и замороженных активов РФ, что превращает экономику в инструмент давления на Москву. Комплексный характер этих мер создает устойчивый источник напряженности, который продолжает определять динамику российско-британских отношений.

Важным выводом является то, что противоречия между Россией и Великобританией имеют не случайный, а системный характер. Их природа заключается в стратегическом соперничестве, где каждая из сторон использует комплексный набор инструментов для укрепления своих интересов и обеспечения национальной безопасности. Для России это означает необходимость выработки многоуровневой стратегии, включающей дипломатические, экономические и оборонные меры, а для Великобритании – поддержание и расширение союзных коалиций для усиления влияния на региональные процессы.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы включают изучение влияния британской поддержки Украины на долгосрочную стабильность европейской безопасности, анализ взаимодействия НАТО и стран-партнеров в рамках коалиций, а также исследование способов деэскалации напряженности между Москвой и Лондоном. Практическая значимость работы проявляется в возможности использования результатов исследования для разработки

стратегий дипломатического взаимодействия, прогнозирования вероятных сценариев развития двусторонних отношений и выработки мер по снижению рисков эскалации конфликта.

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать вывод, что нарастание российского-британских противоречий в период специальной военной операции формируется под влиянием взаимосвязанных стратегических, военных и экономических драйверов. Анализ показывает, что масштабная поддержка Украины со стороны Великобритании выступает одним из ключевых факторов, усиливающих давление на Россию и обостряющих разногласия в области безопасности и дипломатического взаимодействия. Совокупность выявленных тенденций демонстрирует необходимость системного аналитического подхода к изучению динамики международных отношений и разработки долгосрочных моделей взаимодействия, способных учитывать многоуровневую природу конфликта и снижать риски дальнейшей эскалации.

Список источников и литературы:

1. UK-Ukraine Agreement on Security Co-operation. Official Statement, 2024. // Gov.uk. – URL: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-ukraine-agreement-on-security-co-operation>
2. Rishi Sunak promises UK's largest ever military support package for Ukraine. 2024. // The Guardian. – URL: <https://www.theguardian.com/world/2024/apr/22/rishi-sunak-promises-uks-largest-ever-military-support-package-for-ukraine>
3. UK support to Ukraine: factsheet. 2025. // Gov.uk. – URL: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-support-to-ukraine-factsheet/uk-support-to-ukraine-factsheet>
4. UK to send AS-90 artillery systems to Ukraine. 2025. // BBC News. – URL: <https://www.bbc.com/news/uk-69043211>
5. UK announces £4.5bn military aid package for Ukraine. 2025. // European Security & Defence (Euro-sd.com). – URL: <https://euro-sd.com/2025/01/news/uk-ukraine-military-aid>
6. UK's Starmer says 'coalition of willing' expanding preparations for Ukraine support. 2025. // Reuters. – URL: <https://www.reuters.com/world/uk/uk-pm-starmer-showcases-nuclear-deterrent-before-military-planning-talks-ukraine-2025-03-20/>
7. UK-Ukraine 100 Year Partnership Declaration. 2025. // Gov.uk. – URL: <https://www.gov.uk/government/publications/uk-ukraine-100-year-partnership-declaration/uk-ukraine-100-year-partnership-declaration>
8. Zelenskyy says he discussed security guarantees for Ukraine with UK PM. 2025. // The Guardian. – URL: <https://www.theguardian.com/politics/live/2025/aug/14/keir-starmer-volodymyr-zelenskyy-downing-street-meeting-uk-politics-latest-updates-news>

9. UK will give Ukraine £3bn a year 'for as long as it takes', says Starmer. 2024. // The Guardian. – URL: <https://www.theguardian.com/politics/article/2024/jul/10/uk-will-give-ukraine-3bn-a-year-for-as-long-as-it-takes-says-starmer>

10. Report on UK military support to Ukraine, 2022–2025. 2025. // National Audit Office (NAO). – URL: <https://www.nao.org.uk/reports/uk-military-support-ukraine>

11. Иванов С. Л. Военно-политическая поддержка Украины: взгляд России // Международная жизнь, 2024. №3, С. 45–57.

12. Соловьев В. П. Британская помощь Украине и её последствия для безопасности России // Военно-промышленный курьер, 2025 №12, с. 12–24.

13. Российская газета. «Британская военная помощь Украине: оценка экспертов», 2025. – URL: <https://rg.ru/2025/04/17/>

14. РИА Новости. «Великобритания увеличивает военную поддержку Украины», 2025. – URL: <https://ria.ru/2025/03/12/ukraine-support>